

PROTEÍNA & LÁCTEOS

Los alimentos saludables te brindan la energía que necesitas para jugar, aprender y crecer.

¿Qué comidas son proteínas?

Proteínas animales: pescado, marisco, pollo, pavo, huevos y queso.

Proteínas vegetales: alubias, lentejas, frutos secos y semillas

¿Qué comidas son lácteos?

Los lácteos pueden proceder de la leche, el yogur, el queso y la leche sin lactosa

*Los productos lácteos no son el queso fresco, la nata agria, la nata espesa ni la mantequilla.

¿Qué pasa con las proteínas y los lácteos?

Las proteínas comidas/construyen los músculos. Los lácteos proporcionan calcio y vitamina D, que es buena para los dientes y los huesos.

¿Desea más información?

MiPlato.gov

Universidad Estatal de Ball

Departamento de Nutrición y Ciencias de la Salud

Facultad de Sanidad 550 HB

1615 West Riverside Avenue,

Muncie, IN 47303

Teléfono: 765-285-5961 Fax: 765-285-3210

Página web: Nutrición y Ciencias de la Salud

Galletas y Salsa

Receta

Salsa Ingredientes

salchida de media libra
Dos tazas de leche descremada
un cuarto de taza de harina
sal y pimienta

Galletas Ingredientes

Dos tazas de harina
Una cucharada de polvo para hornear
Una taza y un cuarto de yogur griego descremado
Una cucharadita de bicarbonato de sodio
media cucharadita de sal

Direcciones

1. Precalienta el horno a 400°F. Combine 2 tazas de harina AP, bicarbonato de sodio, levadura en polvo, yogur y sal. Doblar hasta que se combinen (todo lo seco se mezcla bien).
2. Usando 1/4 de taza, saque 8 galletas y colóquelas en una bandeja engrasada.
Hornee durante 10 a 12 minutos. Mientras se hornean las galletas, comience a cocinar la salchicha de pavo (salchicha marrón).
3. Batir ¼ de taza de harina con 2 tazas de leche descremada. Agrega lentamente la mezcla de leche y harina a la salchicha a fuego medio mientras bates o mezclas continuamente.
4. Continúe mezclando y esto comenzará a espesarse en unos minutos. Agrega 1 cucharadita de sal para condimentar y ½ cucharadita de pimienta (o al gusto). Cocine a fuego lento otros 5-10 minutos.
5. Corte las galletas por la mitad y sirva la salsa sobre las galletas.
¡DISFRUTAR!

Galletas regulares y salsa
Tamaño de la porción: 1 galleta aproximadamente ½ taza de salsa
Calorías: 540
Carbohidratos: 46 g
Proteína: 13 g
Grasa: 34 g

Galletas y salsa saludables
Tamaño de la porción: 1 galleta aproximadamente ½ taza de salsa
Calorías: 216
Carbohidratos: 34g
Proteínas: 13 g
Grasas: 3 g

